

XOTIN-QIZLARNI OILA VA HAYOTGA TAYYORLASHDA JISMONIY TARBIYA
VA SPORTNING O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883235>

R.R.Ro'zikulov

SamDChTI

M.B.Isroilova

SamDChTI

Annatatsiya: *Yurtimizda xotin-qizlarni sog'lom turmush tarzini takomillashtirish oila va hayotga tayyorlashda jismoniy tarbiya va sportning vazifasi.*

Kalit so'zlar: *Sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzi, jismoniy rehabilitatsiya, jismoniy mashq, baquvvat.*

Yurtimizda Jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish va yanada yangidan isloh qilish maqsadida ko'pgina ishlar olib borilmoqda. Xususan, yurtboshimiz tomonidan qabul qilinayotgan yangi qonun va qarorlarda ham ushbu masala asosiy maqsad sifatida gavdalanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvarda "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Respublikada oxirgi yillarda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, imkoniyatlari cheklangan shaxslarning jismoniy rehabilitatsiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda mamalakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishlarini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu farmonda jismoniy tarbiya va sport tizimini isloh qilishning 2025-yilgacha asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Jismoniy tarbiya va sportning mamalakatimiz hayotida o'rni beqiyos. Xuddi shu kabi jismoniy tarbiya va sportning yurtimiz xotin-qizlari hayotidagi o'rni ham juda muhim. Qadimdan ma'lumki, eramizdan avval ham jismoniy tarbiya bilan ayol va qizlar xam shug'ullanishgan, ya'ni ular sparta tizimida kurash, qilichbozlik, kamonda o'q otish shular bilan shug'ullanishgan. Bundan tashqari, To'marisni ham misol qila olishimiz mumkin.

Mamalakatimizda sportdan yuqori natijalarga erishgan xotin-qizlarimiz yetarlicha. 2020-2021-yildagi Tokio olimpiya o'yinlarida 30 ta sportchi ayol va qizlar qatnashgan bulardan; Boks: Rayhona Qodirova (60 kg). Erkin kurash: Nigora Tursunqulova (67 kg). Og'ir atletika: Muattar Nabiye (55 kg). Qilichbozlik: (shpocha ayollar) Malika Xakimova, (sabla ayollar) Zaynab Dayibokova. Yengil atletika: (balandlikka sakrash) Svetlana Radzivil va Saxina Sadullayeva. Uzunlikka sakrash: Darya Reznigenka. Uch xatlab sakrash: Roksona Xudoyorova. Kup kurash: Yekatarina Voronina. Zyudo: Diyora Keldiyorova (52 kg) va Farangiz Xojiyev (63 kg). Suzish: (100

metr brass) Yulduz Quchqorova. Kanoeda eshkak eshish: (S-2500 m) Dilnoza Raxmotova va Nilufar Zokirova, (S-1200 m) Dilnoza Raxmotova. Nilufar Zokirova. Sport gimnastikasi: Yakkalik dastur; Oksana Chusovitina. Badiiy gimnastika: (kup kurash) Sabina Tashkenboyeva. Gurux mashq: Nilufar Shomurodova Kseniya Aleksandrova Dinora Ravshanbekova Sevara Sofayeva va Komola Ernazarova. O'q otish: -10 m -50m. miltiqdan 3 xolatda. Muxtasar Toxirova. Velosport guruh poygasi ayollar: Olga Zabilinskaya. Zamonaviy beshkurash: (yakkalik) Alise Faxrutdinova. Ammo jismoniy tarbiya va sport bilan o'zi uchun sog'lomlashtirish maqsadida shug'ullanuvchi xotin-qizlarimiz kam sonni tashkil etadi. Bunga juda ko'p jihatlarni sabab qilishimiz mumkin. Masalan, erta turmushga chiqish, qishloq joylarda sharoitning yetishmasligi, xotin-qizlar bilan ishlaydigan mutaxassislarning yetishmasligi, ayollarimiz tomonidan o'zlariga e'tiborsizlik va hokazolar.

Yurtimizda ayollar o'rtasida ko'p uchraydigan kasalliklarga chalinishga ham ayollarimizning yetarlicha chiniqmaganliklari sabab bo'lmoqda. Shaharlarda kam harakat tufayli vujudga keladigan kasalliklar ko'p uchrasa, qishloq hududlarida haddan tashqari ko'p mehnat qilish oqibatida vujudga keladigan zo'riqishlar bilan bog'liq xastaliklarni ko'p uchratish mumkin. Hattoki yosh onalarda tug'ruq jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar juda ham ko'p miqdorda uchramoqda. Kam harakatlik, yetarlicha chiniqmaganlik tufayli hattoki tug'ruq jarayoniga kuchlari yetmayapti. Eng achinarlisi ushbu holat o'rtacha har 5 ta holatdan birida uchramoqda. "Yigit kishi kuchli bo'lishi kerak, qiz bolaga kim qo'yipti sportni deyishadi odatda ko'pchilik yoshi ulug'larimiz. Lekin ushbu so'zlari bilan qizlarimizning kelajaklariga katta ta'sir ko'rsatadilar. Negaki, yoshligidan jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib yurgan qiz bilan umuman jismoniy mashq nimaligini bilmagan qiz o'rtasida katta farq bor. Doimiy shug'ullanuvchi qizning irodasi mustahkam, o'ziga ishonchi yuqori, tanasi sog'lom va baquvvat, harakatlarni tez va aniq bajaraoladi. Qisqacha aytganda, sog'lom va barkamol shaxs sifatida tarbiyalanadi. Jismoniy mashq bajarmagan qizlarimiz esa, o'ziga nisbatan ishonchsiz, irodasi zaif, kasalliklarga tez chalinuvchi, immuniteti past bo'ladi.

O'rta va katta yoshli ayollarimizda vaznning haddan tashqari ortiqqligi kam harakatlik tufayli vujudga keladi. Vaznning ortiqqligi esa ko'pgina kasalliklarga chalinish uchun asos bo'ladi. Masalan, ular orasida ko'p uchraydiganlari tana vaznining bo'yga nisbati yuqori bo'lganda oyoqlardagi turli xil og'riqlar, ichki a'zolarini yog' bosishi tufayli farzand ko'ra olmaslik, oshqozon, yurak kabi a'zolarining kasalliklari eng ko'p uchraydiganlari hisoblanadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, yurtboshimiz tomonidan "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari borasida jismoniy tarbiya va sportni ham aytib o'tishimiz joyiz. chunki sog'lom fikirlaydigan va irodasi mustahkam bo'lishda jismoniy tarbiya va sportni orni juda katta. Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanuvchi xotin-qizlarimizni qad-qomatlari va harakatlaridan bir qarashda

ajratib olishimiz mumkin. Bilamizki jismoniy tarbiyaning eng asosiy vazifalaridan biri ham sog'lomlashtirishdir. Xo'p hamma sportchi bo'lmasin, ammo har bir kishi o'z sog'lig'i uchun o'ziga vaqt ajratishi lozim. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda.

Biroq ushbu sohadagi ishlarning holati xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular bilan maqsadli ishlarni tashkil etish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni mustahkamlash va sog'lomlashtirishning samarali mexanizmini yaratishga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammo va kamchiliklar mavjudligini ko'rsatmoqda. Ma'lumki, jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lgan oilalar qanchalik tinch va totuv bo'lsa, shundagina davlat tinch va barqaror ravnaq topishi mumkin. Shu jihatdan, oila qo'rg'onining mustahkamligi va unda ma'naviy jihatlarning shakllanishi hamda amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Binobarin oila deb atalmish muqaddas makonda farzandlar kamolga yetadi, ulg'ayadi. Shunday ekan, jamiyatda yuzaga kelayotgan oilalar qanchalik mustahkam qurilmoqda, poydevorichi? Darhaqiqat, oilaning barpo etilishida kimlar yoki nimalar muhim rol o'ynaydi, tashqi ta'sirlarchi? Mavjud oilalar va yangi barpo etilayotgan kichik bir oila o'z mavqeyini qanchalik asramoqda? Oila – muqaddas qo'rg'on, oila – ma'naviy kamolot maskani va boshqa bir qancha so'z va iboralar bilan oilaning mavqeyini belgilaymiz. Endi oilada ayolning roli juda muhim hisoblanadi. Uning ziyrakligi bolalarga mehribonligi sog'lom bo'lishi irodasi mustahkam bo'lsa barcha qiyinchiliklarni yengish unga oson kechadi. Oilaning bir butunligini tashkil etayotgan er va xotin ma'nau boy, aqlan kamolga etgan bo'lsa, har qanday zararli ta'sirlarni oldindan ko'radi va oilasini himoya qila oladi. Ayni paytda, farzandlar tarbiyasiga ham shu mezonlardan turib yondashadi. Tadqiqotlarga ko'ra jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullangan ayollarda baxtli hayot kechirish prinsipi ko'p uchrarkan. Binobarin jismoniy tarbiya bilan shug'illangan ayolda ya'ni yugursa biron bir jismoniy mashq bilan shug'illansa kayfiyat kutariladi miyyada sog'lomlashish instingi paydo buladi, iroda mustahkamlanib teran fikirlaydi. Bu esa uning hayotka teran qarashini shakillantiradi. Ze'ro, jismoniy va ruhan barkamol onalar qo'lida tarbiyalangan yoshlarimizgagina yurtimiz kelajagini ishonib topshirsak bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni Toshkent shahri 2020-yil 24-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-son Farmoni.